

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHLTLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

Каракетова Дилноза Юлдашевна,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси доценти, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail:d.yu.karaketova@gmail.com

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?

For citation: Karaketova Dilnoza Yuldashevna. CAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE BE A SUBJECT OF CRIME? Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15862981>

АННОТАЦИЯ

Мақолада сунъий интеллектнинг жиноий жавобгарликка тортилиши ва уни ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиш масалалари муҳокама қилиниб, бу баҳслар, айниқса, Саудия Арабистонининг “София” роботига фуқаролик бериши туфайли янада жадаллашгани қайд этилган. Ҳуқуқшунослар томонидан сунъий интеллектни мустақил ҳуқуқ субъект сифатида тан олиш ғоясига қарши турли фикрлар билдирилган. Бир томондан, Н. Невьянс сунъий интеллектга ҳуқуқ субъекти мақомини беришни рад этади, чунки бу инсон ҳуқуқларини сунъий интеллектга нисбатан қўллашни англадади. Бошқа томондан, Ф.В. Ужов сунъий интеллектнинг мустақил ҳуқ-атвор шакллантириш қобилятига эга эканлиги ва уни ҳуқуқий тартибга солиш керак, деб ҳисоблайди. Мақолада сунъий интеллектни: жисмоний шахсга хос бўлган ҳуқуқ субъекти сифатида; юридик шахсга хос ҳуқуқ субъекти сифатида; янги, чекланган ҳуқуқ субъекти сифатида тан олишга оид уч хил ёндашув кўриб чиқилган. Ҳозирги қонунчилик доирасида сунъий интеллектнинг жиноий жавобгарлиги тан олинмайди, чунки жиноят қонунчилигида фақат жисмоний шахслар жиноят субъекти сифатида белгиланган. Шу билан бирга, сунъий интеллектнинг ривожланиши фуқаролик, интеллектуал мулк, солиқ ва электрон тижорат соҳаларида янги қонунлар қабул қилинишини талаб этмоқда. Муаллиф сунъий интеллектни чекланган ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиш, яъни ҳуқуқий фикцияни қўллаш орқали ушбу муаммога ечим топиш мумкин, деб ҳисоблайди. Бундай ёндашув автоном сунъий интеллектга етказилган зарар ва салбий оқибатлар учун жавобгарлик юклаш шунингдек, янги жиноят ҳуқуқи институтларини шакллантириш заруриятини келтириб чиқаради.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, жиноят ҳуқуқи, ахлоқий ва ҳуқуқий масалалар, муаллифлик ҳуқуқи, автоном транспорт, роботлар, жиноий жавобгарлик, технологик сингулярлик, ривожланган давлатлар, Германия қонунчилиги, сунъий интеллект технологиялари, жиноят субъекти.

Каракетова Дилноза Юлдашевна,

Доцент кафедры уголовного права, криминологии и противодействия коррупции
Ташкентского государственного юридического университета,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: d.yu.karaketova@gmail.com

МОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БЫТЬ СУБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы привлечения искусственного интеллекта (ИИ) к уголовной ответственности и признания его субъектом права. Отмечается, что дискуссии на эту тему усилились, особенно после предоставления гражданства роботу «София» в Саудовской Аравии. Среди юристов существуют различные мнения по вопросу признания ИИ самостоятельным субъектом права. Так, Н. Невьянс отвергает возможность наделения ИИ статусом правового субъекта, поскольку это означало бы применение норм о правах человека к ИИ. В то же время Ф. В. Ужов утверждает, что ИИ обладает способностью формировать автономное поведение и требует правового регулирования. В статье рассматриваются три подхода к признанию ИИ субъектом права: в качестве правового субъекта, аналогичного физическому лицу; в качестве правового субъекта, аналогичного юридическому лицу; в качестве нового, ограниченного правового субъекта. В настоящее время в рамках действующего законодательства ИИ не может быть признан субъектом уголовной ответственности, поскольку уголовное право предусматривает в качестве субъекта преступления только физическое лицо. Вместе с тем развитие ИИ требует принятия новых законов в сферах гражданского права, интеллектуальной собственности, налогообложения и электронной коммерции. Автор полагает, что признание ИИ ограниченным правовым субъектом, то есть применение правовой фикции, может стать решением данной проблемы. Такой подход позволит возложить ответственность за причинённый автономным ИИ вред и негативные последствия, а также сформировать новые институты уголовного права.

Ключевые слова: искусственный интеллект, уголовное право, этические и правовые вопросы, авторское право, автономный транспорт, роботы, уголовная ответственность, технологическая сингулярность, развитые страны, законодательство Германии, технологии искусственного интеллекта, субъект преступления.

Karaketova Dilnoza Yuldashevna,

Associate Professor at the Department of Criminal Law, Criminology,
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law, PhD in Law
E-mail: d.yu.karaketova@gmail.com

CAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE BE A SUBJECT OF CRIME?

ANNOTATION

This article explores the possibility of holding artificial intelligence (AI) criminally liable and recognizing it as a legal subject. The discussion on this issue has intensified, particularly after the granting of citizenship to the robot Sophia by Saudi Arabia. Legal scholars express differing views regarding the recognition of AI as an independent legal subject. On one hand, N. Nevyans opposes granting legal subject status to AI, as this would imply the application of human rights standards to artificial intelligence. On the other hand, F. V. Uzhov argues that AI is capable of forming autonomous behavior and therefore requires specific legal regulation. The article examines three possible approaches to recognizing AI as a legal subject: as a legal subject analogous to a natural person; as a legal subject analogous to a legal entity; as a new, limited legal subject. Under current legislation, AI cannot be recognized as a subject of criminal liability, as criminal law considers only natural persons as subjects of crime. Nevertheless, the rapid development of AI necessitates the

adoption of new regulations in the fields of civil law, intellectual property, taxation, and e-commerce. The author suggests that recognizing AI as a limited legal subject — through the application of legal fiction — could offer a viable solution to this issue. Such an approach would make it possible to assign liability for harm and negative consequences caused by autonomous AI systems and would stimulate the development of new institutions within criminal law.

Keywords: artificial intelligence, criminal law, ethical and legal issues, copyright, autonomous vehicles, robots, criminal liability, technological singularity, developed countries, German legislation, AI technologies, subject of crime.

Сўнги вақтларда суъий интеллект технологиялари жамият ҳаётига шиддат билан кириб келмоқда. Унинг жамият ҳаётида тобора кенгроқ қўлланилаётганлиги турли соҳа олимларини, жумладан жиноят ҳуқуқи соҳаси олимларининг ҳам тадқиқот объекти айланмоқда. Сунъий интеллектнинг ривожланиб бориши, унинг ўзи мустақил қарорлар қабул қила олиши мумкинлиги, келажақда у томонидан ғайри ҳуқуқий ҳаракатлар содир этилиши мумкинлигини ҳам истисно қилинмаётганлиги, сунъий интеллект томонидан амалга оширилган қилмишлар учун ким жавобгар бўлиши ҳақидаги баҳсларни келтириб чиқармоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрдаги ПҚ-358-сон қарори билан тасдиқланган “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясида” “сунъий интеллект — инсоннинг билим ва кўникмаларига тақлид қилиш имконини берувчи (шу жумладан, мустақил равишда ўрганиш ва ечимларни излаш) ҳамда аниқ вазифаларни бажаришда инсон ақлий фаолияти натижалари билан таққосланадиган натижаларни олиш имконини берадиган технологик ечимлар мажмуи” [1] деб таъриф берилган.

Яқин-яқингача маиший ҳаётда ва ишлаб чиқаришда роботлар, биологик бўлмаган нейрон тармоқлар ҳамда сунъий интеллектдан фойдаланиш фантастика сифатида қабул қилиниб, фақат фантаст ёзувчиларнинг китобларида мавжуд бўлган, эришиб бўлмайдиган ҳодиса ҳисобланар эди. Аммо ҳар йили инсон фаолиятининг информатизацияси ва автоматизацияси тобора сезиларли даражада ошиб бормоқда.

Ҳозирнинг ўзида сунъий интеллект технологияларининг ривожланиб бораётганлиги:

сунъий интеллект шахс сифатида тан олиниши мумкинми ёки у фақат “нарса” мақомида қолиши керакми (масалан, уй ҳайвонлари каби)?;

сунъий интеллект томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар учун ким жавобгар бўлиши керак?;

сунъий интеллект томонидан яратилган буюмлар ёки ижодий асарларга нисбатан ким муаллифлик ҳуқуқига эга бўлади? деган саволларни туғдирмоқда.

Сунъий интеллект тушунчаси биринчи марта Д.Маккартни томонидан 1956 йилда тақлиф этилган[2]. Олимларнинг фикрига кўра, сунъий интеллект деганида анъанавий равишда фақат инсонга хос бўлган ижодий функцияларни ақли технологиялар томонидан бажарилиши тушунилади[3].

Баъзи давлатлар сунъий интеллектни ривожлантиришни мамлакатнинг иқтисодий кудратини оширишнинг асосий йўналишларидан бири сифатида белгилаб олишмоқда. Жумладан АҚШ Президентининг 2019 йил 11 февралдаги қарори билан сунъий интеллект Америка иқтисодий ўсишининг стимули сифатида кўрсатилган[4].

Хитойда эса, ушбу технология янги бозорларни эгаллаш, рақобатбардошликни оширишда самарали восита сифатида баҳоланмоқда[5].

Бироқ сунъий интеллектга киритилаётган инвестициялар ўсиши билан унга чамбарчас боғлиқ бўлган бир қатор муаммолар, биринчи навбатда ахлоқий ва ҳуқуқий масалалар, тобора кўпроқ ташвиш уйғотмоқда.

С. Хокинг, Б. Гейтс ва И. Маск технологик сингулярлик муаммосини биринчи ўринга қўймоқда. Бу компьютерлар ҳар қандай шаклда инсонлардан ақлироқ бўлиб қоладиган палладир. Р. Курцвейлнинг фикрига кўра, “бундай вазият юзага келганда, компьютерлар ўз

имкониятларини геометрик прогрессияда ошириш ва ўз-ўзини такрор яратиш имконига эга бўлади. Уларнинг интеллект тезлиги эса инсон ақлидан миллиард марта тезроқ бўлади”[6].

Сунъий интеллект учун ахлоқ ва ахлоқий танлов муаммоси тобора долзарб тус олмакда. Ҳарбий мақсадлар учун роботлар яратиш билан шуғулланувчи профессор Р. Аркин ўз тадқиқотлари улар жинойий мақсадларда қўлланилганда катта ахлоқий таваккалчиликларга асосланишини таъкидлайди. Унинг фикрича, сунъий интеллектни уруш вақтида қўллаш минглаб инсонларнинг ҳаётини сақлаб қолиши мумкин, лекин онгли ва мустақил ҳаракат қиладиган қурол, ҳатто унинг яратувчиларига ҳам таҳдид солиши мумкин. Р. Аркин ўз ишланмаларининг потенциал хавфларини олдиндан кўра билиб, “ахлоқий раҳбар” номли алгоритмлар тўпламини яратди. Бу алгоритмлар роботларга жанг майдонида тўғри ҳаракат қилишни ўргатишга қаратилган. Масалан, қайси вазиятда ўқ узишни тўхтатиш керак?, қандай шароитда қурбонлар сонини минимал даражада ушлашга ҳаракат қилиш лозим?. Бу ёндашув сунъий интеллектни ахлоқий меъёрларга мослаштириш имконини беришга қаратилган[7].

Бирок, агар сунъий интеллектнинг ҳарбий соҳада қўлланиши билан боғлиқ потенциал хавфлар аниқ бўлиб, олимлар уларни минималлаштириш устида иш олиб бораётган бўлса, сунъий интеллектнинг тинч соҳаларда қўлланиши борасида вазият бутунлай бошқача.

В. Шершульский яқин орада ахборот тизимлари молиявий операциялар, транспорт воситаларини бошқариш, тиббий муолажалар ва қурол қўллаш каби муҳим қарорларни мустақил қабул қила олади. Бундай ҳолатларда оқибатлар учун ким жавобгар бўлади? деган ҳақли масалани кўтарган[8].

Фикримизча, сунъий интеллектни қўллаш жараёнида жиноят ҳуқуқи билан тартибга солиниши зарур бўлган тўртта ҳолат юзага келиши мумкин:

- 1) бунда сунъий интеллект тизимини яратишда хатога йўл қўйилган, бу эса жиноят содир этилишига олиб келган;
- 2) бунда сунъий интеллект тизимига ноқонуний равишда кириш амалга оширилади, натижада унинг функциялари бузилади ёки ўзгартирилади ва шу сабабли жиноят содир этилади;
- 3) ўз-ўзини ўргатиш қобилиятига эга сунъий интеллект мустақил равишда жиноят сифатида баҳоланадиган қилмиш содир этиш ҳақида қарор қабул қилади;
- 4) сунъий интеллект айнан жиноят содир этиш мақсадида махсус яратилади.

Сўнгги йилларда инсонсиз бошқариладиган автомобиллар (автоном автомобиллар) устида кенг синовлар ўтказилди, ҳаттоки баъзи шаҳарларда автоном таксилар фаолияти йўлга қўйилди. Биз айнан, мана шундай автоном автомобиллар томонидан йўл-транспорт ҳодисалари содир этилганида жиноятнинг субъекти ким бўлади, деган масалани кўриб чиқамиз.

Германияда ушбу масалани ҳал этиш учун уринишлар мавжуд. Қуйида биз Германияда автомашиналарни автоном бошқаришга оид қонунчилиги ким таҳлил қилиш асосида сунъий интеллектнинг жинойий жавобгарлиги масаласига оид ёндашувни кўриб чиқамиз. Германияда автомобилларни бошқаришни автоматлаштиришнинг тўртта даражаси белгиланган бўлиб, биринчи даражада ёрдамчи функция сифатида; иккинчи даражада қисман автоматлаштириш бўлиб, ушбу даражалар ҳайдовчининг машинада бўлишини талаб қилади ва юз берган йўл-транспорт ҳодисаси учун тўлиқ жавобгарлик ҳайдовчи зиммасида бўлади. Учинчи ва тўрттинчи даражаларда эса, ҳайдовчининг машина ичида бўлиши ва уни доимий назорат қилиши талаб этилмайди.

ГФРда 2017 йил 21 июндаги “Йўл ҳаракати тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, юқори ёки тўлиқ автоматлаштирилган (учинчи ва тўрттинчи даража) транспорт воситалари ҳаракатига руҳсат берилган. Қонунга мувофиқ, бундай автомашиналардан фойдаланишда қуйидаги талаблар белгиланган:

- 1) транспорт воситасини бошқариш тизими мавжуд бўлиши керак;
- 2) йўл ҳаракати қоидаларига риоя этиш кўникмасига эга бўлиши керак;
- 3) ҳоҳлаган вақтда ҳайдовчи томонидан бекор қилиш ёки деактивация қилиш имкони бўлиши керак;

4) ҳайдовчи томонидан қўлда бошқариш зарурати борлигини англайдиган бўлиши керак;

5) ҳайдовчи томонидан қўлда бошқарилиши тақозию этилаётганлигини визуал, акустик, тактил ва бошқа тарзда хабар бери оладиган бўлиши;

б) тизимнинг ишлашидаги хатоликни кўрсата оладиган бўлиши керак.

Қонунга мувофиқ, тизимни қўллаб, автомобилдан фойдаланган шахс, транспортни бошқаришни бевосита амалга оширмасда (масалан, машина салонининг орқа ўриндиғида ўтирган бўлсада), у ҳайдовчи ҳисобланади ва тегишли тартибда келиб чиққан оқибатлар учун жавобгар бўлади[9].

2021 йил 12 июлдаги “Автоном бошқарув тўғрисида”ги қонунда автоматлаштирилган бошқарув машиналаридан фойдаланиш имкониятларини кенгайтирган. Қонунга мувофиқ, бундай автомобиллардан фойдаланишга фақат махсус рухсат берилган жойлар, масалан махсус белгиланган йўллар қисми, бекатларга тўхташларсиз йўловчиларни ташийдиган жойларда рухсат берилади. Шу билан биргаликда, бундай автомобилларни синаб кўриш учун махсус лицензия талаб этилади. Қонунга мувофиқ, автоматлаштирилган машиналарни бошқаришда жисмоний шахс бўлган техник раҳбар (назоратчи) бўлиши, у тизимни бошқариш имкониятига эга бўлмасдан, ҳоҳлаган вақтда тизимни деактивация қилиш ва машинани ҳайдашнинг муқобил йўллари танилаш ҳақида буйруқ бериши ҳуқуқига эган бўлиши ва шундан кейин тизим машинани бошқариш бўйича мустақил қарор қабул қилиши керак. Шу билан биргаликда, бундай ёндашув “тўлиқ автоматлаштирилган бошқарув” деган тўртинчи даражадан, кейинчалик “автоном бошқарув” деган бешинчи даражага ўтишни истисно қилмайди.

Фуқаролик жавобгарлиги. Бундай автомашиналарни бошқарганлик туфайли келиб чиққан зарарни қоплашда ГФР фуқаролик қонунчилиги машина эгасини жавобгар деб ҳисоблайди. Ҳайдовчини фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортилиши, агар унинг қилмишида айбдорлиги исботланса, жиноий жавобгарликдан озод қилмайди.

Техник раҳбар (назоратчи) агар унинг айби бўлса, у ҳам фуқаролик жавобгарлигига тортилади. Ишлаб чиқарувчи эса, унинг айби борлигидан қатъий назар “Маҳсулотлар тўғрисида”ги қонунга мувофиқ жавобгарликка тортилади. Аммо, технологияларнинг ривожланиши билан кейинчалик жавобгарлик машинанинг ҳайдовчиси ва эгасидан, унинг ишлаб чиқарувчисига ўтиши мумкинлиги кутилмоқда.

Жиноий жавобгарлик. Автоматлаштирилган машиналарни бошқаришга доир янгиликлар жиноий жавобгарлик принципларига ҳам таъсир кўрсатди. Гарчи, ҳозирги вақтда ҳам жиноий жавобгарликнинг шарти сифатида шахснинг жиноят қонуни билан кўриқланадиган объектларга зарар етказишда айби исботланганлиги турсада, сунъий интелект билан боғлиқ ҳолатларни баҳолаш масаласида муҳокамалар давом этмоқда.

ГФ қонунчилиги бўйича автоном машиналар томонидан эҳтиётсизликдан шахсларнинг соғлиғига зарар етказилганида ёки ўлим ҳодисаси юз берганида ҳайдовчи ва машина эгаси жавобгар бўлади. Бунда агар **ҳайдовчи** тизимнинг қандай ишлашини тушунмасдан уни бошқарган бўлса, ва уни нотўғри бошқариши туфайли оқибат келиб чиққан бўлса, қилмиш эҳтиётсизликдан содир этилган деб топилади. Агарда у тизимнинг нотўғри ишлашини билган, ва уни англаган ҳолда бошқарган бўлса, унда унинг қилмиши қасдан қилинган ҳаракат ҳисобланади. **Транспорт воситасининг эгаси**, уни бошқариш учун бошқа шахсга берган ва бунда тизимнинг қандай ишлаши бўйича, унга техник хизмат кўрсатиш бўйича йўриқномалар мавжуд бўлмаган ҳолларда жавобгар бўлиши мумкин.

Назоратчи, яъни автоном бошқариш тизимининг фаолиятини назорат қилиши керак бўлган шахс (техник раҳбар) автоном тизимнинг қандай ишлаши, ундан келган маълумотларга нисбатан чора кўриш, автоном бошқаришнинг муқобил йўллари мавжуд бўлганида бу ҳақда қарор қабул қилиши керак. Агар автоном бошқаришда потенциал хавф келтириб чиқариши мумкин бўлган вазиятлар юзага келганида назоратчи бошқаришнинг муқобил усуллари ҳақида қарор чиқариши лозим бўлади. Бунда келиб чиққан оқибатларга қараб назоратчининг ҳам жавобгарлиги юзага келиши мумкин.

Машинани автоном бошқаришда одатда **йўловчининг** жиноий жавобгарлиги истисно қилинади. Айрим ҳолатларда, яъни йўловчининг ўзи бошқарувни қўлга олиш имконияти (мажбурияти), масалан автоном бошқарув тизими ишламай қолганида ва хавфли оқибатлар келиб чиқишини олдини олиш мақсадида ҳайдовчи бошқарувни қўлган олиб, хавфли вазиятни олдини олмаганида, унга нисбатан ҳам жавобгарлик келиб чиқиши мумкин.

Ишлаб чиқарувчи ўзи томонидан ишлаб чиқилган автоном бошқарув машинаси туфайли келиб чиққан оқибатлар учун жиноий жавобгар бўлади[10]. Бунда жавобгарлик асоси сифатида лойиҳалаш, ишлаб чиқариш, йўриқномани тайёрлашдаги камчиликлар, фойдаланиш ва чақириб олишда тегишли назорат қилинмаганлиги кабилар ҳисобланади.

ГФР жиноят қонунчилиги бўйича жиноий жавабгарликнинг асосий шарти айб ва айбдорлик ҳисобланганлиги боис юқорида қайд этилган ҳолатларда автоном машиналарни бошқарганлик учун ҳозирча фақат жисмоний шахслар жавобгар бўлиши белгиланган. Шу билан биргаликда, қонунчиликда ва олимлар томонидан сунъий интеллект технологиялари ривожланиб бориши билан, айб ва айбдорлик концепцияси қайта кўриб чиқиши мумкинлиги таъкидланган.

ЎЗР жиноят қонунчилигига кўра, сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиб, содир этилган жиноятлар учун уни ишлаб чиққан ёки ундан фойдаланган жисмоний шахслар жавобгар бўлади. жумладан, ЖК 278¹-моддасида ахборотлаштириш қоидаларини бузиш, яъни белгиланган ҳимоя чораларини кўрмаган ҳолда ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банкларини, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимларини яратиш, жорий этиш ва улардан фойдаланиш ҳамда ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан кўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамият манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, жиноий жавобгарлик белгиланган.

Ҳозирги вақтда GPT-4o, Claude 3.5, Sonnet, Gemini-2 Pro, DeepSeek-V3 ва Grok 3 каби сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланилмоқда ва уларнинг иш самарадорлиги, имкониятлари тобора кенгайиб бормоқда. Ушбу технологиялар илғор мулоҳаза юритиш қобилиятига эга бўлиб, доимий равишда такомиллашиб бормоқда. Бундай ҳолда, сунъий интеллект томонидан қабул қилинган қарор учун ким жавоб бериши масаласининг долзарблиги ошмоқда.

П.М. Морхатнинг фикрича, “бундай ҳолатларда асосий қийинчилик ҳаракат (ёки ҳаракатсизлик) ва унинг оқибатлари ўртасида сабабий боғланишни аниқлаш билан боғлиқ. Агар бундай машиналардан фойдаланиш жиддий хатога олиб келган бўлса, қуйидаги саволлар туғилади: ҳодисага айнан нима сабаб бўлди? Жихознинг дастлабки мураккаблиги ёки уни нотўғри дастурлангалими? Ўқитиш жараёними? Шунингдек, ўз-ўзини ўргатиш қобилиятига эга бўлган сунъий интеллект жиноят сифатида баҳоланадиган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик ҳақида мустақил қарор қабул қилган тақдирда, унинг ҳаракатлари учун ким жавобгар бўлиши керак?”[11]

Сунъий интеллектни жиноий жавобгарликка тортиш масаласи уни ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиш масаласи билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ҳуқуқшунослар ўртасида бу борада ҳозирда фаол муҳокама оlib борилмоқда. Бу баҳсларга туртки берган воқеалардан бири – Саудия Арабистони Подшоҳлиги томонидан “София” номли инсонсимон роботга фуқаролик берилиши бўлди[12].

Н. Невьянс сунъий интеллектни мустақил ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиш ғояси асосли эмас, деган хулосага келади, чунки бундай ҳолда инсон ҳуқуқлари сунъий интеллект ҳаракатларига экстраполяция қилинади. Ўз нуқтаи назарини асослаш учун Н. Невьянс онга эга ва ҳис қилиш қобилиятига эга айрим ҳайвонлар, масалан делфинларга ҳуқуқ субъекти мақомини бериш таклифи ҳам илгари сурилганлигини, аммо бу тан олинмаганлигини кўрсатади, шунинг учун фақат инсон ҳуқуқ субъекти бўлиши мумкин[13], дейди.

Ушбу фикрга қарши чиққан, Ф.В. Ужов, аксинча, сунъий интеллект “агар у дастурий ўрнатмалардан мустақил равишда таҳлил қилиш ва хулоса чиқариш асосида хулқ-атвор алгоритминини шакллантириш қобилиятига эга бўлса, уни ҳуқуқий тартибга солиш зарур”, деб

ҳисоблайди. У сунъий интеллект қандай ҳуқуқларга эга бўлиши керак? Уларнинг доирасини қандай чеклаш мумкин? Нимадан бошлаш керак?, деган саволларга шубҳасиз, биринчи навбатда янги ҳуқуқ субъектини яратишдан бошлаш лозим”[14] деб ҳисоблайди.

Олимлар томонидан сунъий интеллектни ҳуқуқ субъекти сифатида тан олишга оид уч хил ёндашув таклиф қилинган:

жисмоний шахсга хос бўлган ҳуқуқ субъекти сифатида;

юримдик шахсга хос ҳуқуқ субъекти сифатида;

янги, чекланган ҳуқуқ субъекти сифатида[15].

Амалдаги қонунчилигимиз, айниқса жиноят қонунчилиги бўйича сунъий интеллектни ҳуқуқ субъекти сифатида қабул қилиб бўлмайди. ЖК 17-моддасига мувофиқ, жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслар жавобгарликка тортиладилар. Юримдик шахсларнинг ҳам жинойий жавобгарлигини белгилаш ҳақидаги баҳсларга қарамасдан, қонунчилигимизда фақат жисмоний шахслар жиноят субъекти сифатида тан олинади. Чунки, ЖК 18-моддасига мувофиқ, жиноят содир этиш вақтида ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган ва уларни бошқара олган шахс ақли расо шахс ҳисобланади. Жиноят ҳисобланиши учун жинойий қилмиш – “actus reus” – ва қилмишга нисбатан руҳий муносабат – “mens rea” – мавжуд бўлиши ҳақидаги талабга юримдик шахс ҳам, сунъий интеллект ҳам жавоб бера олмайди.

Ҳозирги вақтда сунъий интеллектнинг жадал ривожланиши фуқаролик ҳуқуқи, солиқ, интеллектуал мулк ҳуқуқи, электрон тижорат каби соҳаларда жиддий ўзгартиришлар киритишни тақозо этмоқда. Юқорида келтирилган фикрларни умумлаштириб, шундай ҳулосага келиш мумкин: яқин келажакда сунъий интеллект тизимлари ва қурилмаларининг ривожланиш суръати барча ҳуқуқ соҳаларини тубдан қайта кўриб чиқиш заруратини юзага келтиради. Хусусан, интеллектуал мулк ҳуқуқи институти, электрон тижорат ва бошқа соҳалар чуқур қайта ишлаб чиқилиши керак бўлади. Бу эса, ўз навбатида, автоном сунъий интеллектни муайян ҳуқуқ ва мажбуриятлар билан таъминлаш каби концептуал муаммони ҳал этиш заруратини келтириб чиқаради.

Фикримизча, сунъий интеллектни чекланган ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиш (ҳуқуқий фикцияни қўллаш орқали) ушбу масалага ечим бўлиши мумкин. Бундай ёндашув автоном сунъий интеллектга етказилган зарар ва салбий оқибатлар учун жавобгарлик юклашни назарда тутаяди. Албатта, бундай ёндашув келажакда жиноят ҳуқуқининг асосий принциплари ва концепцияларини қайта кўриб чиқиш заруратини келтириб чиқаради. Жумладан, жиноят таркибининг жиноят субъекти ва субъектив томони каби институтлар бўйича янги ёндашувлар ишлаб чиқиш талаб этилади.

Шу билан биргаликда, сунъий интеллект тизимлари учун жиноят ҳуқуқининг алоҳида институти яратиш зарур бўлади. Бунда, ушбу институт доирасида жиноят субъектининг анъанавий тушунчасидан фарқли ёндашувни назарда тутиш мақсадга мувофиқ. Бу ёндашув сунъий интеллектнинг техник ва бошқа хусусиятлари симбиозига асосланиши керак. Шунингдек, муқобил жавобгарлик турлари – деактивация, қайта дастурлаш ёки жиноятчи мақомини бериш каби чоралар жорий этилиши мумкин. Бундай механизм ҳуқуқий муносабатларнинг барча иштирокчилари учун огоҳлантирувчи чора вазифасини бажаради. Бундай ёндашув келажакда сунъий интеллектни қўллаш билан боғлиқ криминалогик хавфларни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрдаги “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-358-сон қарори. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик миллий базаси (Resolution PQ-358 of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 14, 2024 "On approval of the strategy for the development of artificial intelligence technologies until 2030". National legislative base of the Republic of Uzbekistan). <https://www.lex.uz/docs/7158604#7158826>

2. Нагродская В.Б. Новые технологии (блокчейн/ искусственный интеллект) на службе права. Научно-методическое пособие. Под.ред. Л.А.Новоселовой. М. 2019. С.99 (Nagrodskaya V.B. New technologies (blockchain/artificial intelligence) in the service of law. Scientific and methodological manual. Ed. by L.A. Novoselova. Moscow, 2019. Page 99)
3. Грачева Ю.В., Арямов А.А. Роботизация и искусственный интеллект: уголовно-правовые риски в сфере общественной безопасности. Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 6(115). С. 169 (Gracheva Yu.V., Aryamov A.A. Robotization and artificial intelligence: criminal-legal risks in the field of public safety. Actual problems of Russian law. 2020. Vol. 15. No. 6 (115). P. 169)
4. Maintaining American Leadership in Artificial Intellegence // A Prezidential Document by the Execitive Office of tne Prezident on 02/14/2019. Url:<https://www.federalregistr.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/> maintaining american leadership in artificial intelligence
5. Ковачич Л. Китайский опыт развития отрасли искусственного интеллекта: стратегический подход. (Kovacic L. Chinese experience in developing the artificial intelligence industry: a strategic approach) <https://carnegieendowment.org/2020/07/07/ru-pub-82172>
6. Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology / R. Kurzweil. — New York : Duckworth, 2010. — 1012 p.
7. Sandberg A. Space Races: Settling the Universe Fast. Technical Report-2018 / A. Sandberg. — University of Oxford, 2018. — URL: <https://www.fhi.ox.ac.uk/wp-content/uploads/space-races-settling.pdf>.
8. Shershul'skii V. Yurisprudentsiya i iskusstvennyi intellekt: nastupaet epokha bespretsedentnykh vyzovov [Jurisprudence and artificial intelligence: the epoch of unprecedented challenges is coming]. Available at: <http://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/yurisprudentsiya-i-iskusstvennyyintellekt-nastupaet-epokha-bespretsedentnykh-vyzovov..>
9. Вассмер М.П., Лапшин В.Ф., Маркунцов С.А. Уголовная ответственность за вред, причиненный транспортным средством, управляемым искусственным интеллектом, в контексте цифровизации общества: опыт Германии и России// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2024. Т.20.№6. С. 62-75 (Wassmer M.P., Lapshin V.F., Markuntsov S.A. Criminal liability for damage caused by a vehicle controlled by artificial intelligence in the context of the digitalization of society: the experience of Germany and Russia // Journal of Foreign Legislation and Comparative Law. 2024. Vol. 20. No. 6. P. 62-75)
10. Slaub C. Strafrechtliche Fragen zum Avtomatisierten Fahren // Neue Zeitschrift fur Verkehrsecht. 2019. Nr.8. S.392, 396ff
11. Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд / П.М. Морхат. — Москва : Буки Веди, 2017. — 257 с (Morhat P.M. Artificial Intelligence: Legal View / P.M. Morhat. — Moscow: Buki Vedi, 2017. — 257 p.)
12. София – Гонконгдаги Hanson Robotics компанияси мутахассиси Д. Хэнсон томонидан яратилган сунъий интеллект технологиясига асосланган роботдир. (Sofia - D., a specialist at Hanson Robotics in Hong Kong. It is a robot based on artificial intelligence technology created by Henson.)
13. Nevejans N. European Civil Law Rules in Robotics: Study / N. Nevejans. — European Union, 2016. — 34 p. — URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU%282016%29571379_EN.pdf.
14. Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права / Ф.В. Ужов // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 3. - С. 358. (Ujov F.V. Artificial Intelligence as a Subject of Law / F.V. Uzhov // Gaps in Russian Legislation. - 2017. - No. 3. - P. 358)
15. Robertson J. Human Rights vs. Robot Rights: Forecasts from Japan / J. Robertson // Critical Asian Studies. — 2014. — Vol. 46, iss. 4. — P. 571–598; . Muzyka K. The Outline of Personhood Law Regarding Artificial Intelligences and Emulated Human Entities / K. Muzyka // Journal of Artificial General Intelligence. — 2013. — Vol. 4, iss. 3. — P. 164–169.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000